

Perbandingan Klasifikasi HSI Menggunakan 3DCNN dan Pra-Pemrosesan pada Kondisi Sampel Pelatihan Terbatas

Yesinta Florensia^{*1}, Miftahul Falah², Dewi Sartika³, Meylani Utari⁴, Purwita Sari⁵, Willy⁶
^{1,3,5,6}Program Studi Manajemen Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya
^{2,4}Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya
Jl. Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, 30139
e-mail: *1yesintaflorensia@unsri.ac.id, 2Miftahulfalah@unsri.ac.id, 3dewisartika@unsri.ac.id,
meylani@ilkom.unsri.ac.id, Wita@ilkom.unsri.ac.id, willy@unsri.ac.id

Abstrak

Klasifikasi citra hiperspektral menghadapi tantangan utama berupa dimensi spektral yang sangat tinggi, ketidakseimbangan kelas, serta keterbatasan sampel berlabel. Penelitian ini menyajikan studi komparatif untuk mengevaluasi efektivitas kombinasi metode Three-Dimensional Convolutional Neural Network (3DCNN) dengan Principal Component Analysis (PCA), oversampling, dan augmentasi data pada kondisi ekstrem, yaitu menggunakan 2% data berlabel sebagai data latih. Menggunakan dataset Indian Pines, delapan skenario pengujian dikembangkan untuk menganalisis pengaruh masing-masing teknik pra-proses terhadap performa model pada 50 dan 100 epoch. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa PCA berperan penting dalam meningkatkan stabilitas dan akurasi model, terutama ketika dikombinasikan dengan oversampling dan augmentasi. Model terbaik diperoleh pada skenario 3DCNN-PCA-oversampling-augmentasi yang mencapai Overall Accuracy 79.39%, Kappa 76.12%, dan Average Accuracy 65.54% pada 100 epoch. Meskipun terdapat misklasifikasi pada kelas dengan spektrum yang sangat mirip dan kelas dengan variasi intra-kelas tinggi, hasil pengujian menunjukkan integrasi PCA, oversampling, dan augmentasi merupakan strategi paling efektif untuk meningkatkan performa 3DCNN pada kondisi data latih yang sangat terbatas.

Kata kunci—Citra hiperspektral, 3DCNN, tutupan lahan, penginderaan jauh, sampel pelatihan terbatas

Abstract

Hyperspectral image classification faces major challenges in the form of very high data dimensionality, class imbalance, and limited labeled samples. This study conducted a comparative study to evaluate the effectiveness of the combination of Three-Dimensional Convolutional Neural Network (3DCNN) with Principal Component Analysis (PCA), oversampling, and data augmentation under extreme conditions, namely only 2% of the training data. Using the Indian Pines dataset, eight test scenarios were developed to analyze the effect of each preprocessing technique on model performance at 50 and 100 epochs. The experimental results showed that PCA plays an important role in improving model stability and accuracy, especially when combined with oversampling and augmentation. The best model was obtained in the 3DCNN-PCA-oversampling-augmentation scenario, achieving an Overall Accuracy of 79.39%, a Kappa of 76.12%, and an Average Accuracy of 65.54% at 100 epochs. This combination is able to overcome high dimensionality and imbalanced sample distribution, and shows more stable performance than the model without dimensionality reduction. However, misclassification still occurs in classes with very similar spectra and classes with high intra-class variation. Overall, the integration of PCA, oversampling, and augmentation proved to be the most effective strategy for improving 3DCNN performance under very limited training data.

Keywords—Hyperspectral Image, 3DCNN, land cover, remote sensing, limited training samples

1. PENDAHULUAN

Citra hiperspektral merupakan citra yang mengeksploitasi gabungan fitur spektral-spasial sehingga sangat efektif diimplementasikan dalam berbagai bidang analisis lahan seperti tata kota, analisis jenis/perubahan lahan, perubahan iklim, serta perkebunan-pertanian [1]. Terdapat berbagai tantangan dalam pengembangan sistem klasifikasi citra hiperspektral tutupan lahan. Citra ini seringkali memiliki distribusi data yang tidak merata pada masing-masing jenis lahan (kelas) serta keterbatasan sampel berlabel [2] sehingga menyulitkan dalam memperoleh informasi mengenai jenis lahan tertentu.

Metode Three Dimensional *Convolutional Neural Network* (3DCNN) terbukti efektif dalam mengklasifikasi citra hiperspektral tutupan lahan, karena kemampuannya mengekstraksi fitur spektral-spasial secara bersamaan. Berbagai penelitian menggunakan metode 3DCNN telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketidakseimbangan data dan keterbatasan sampel berlabel dalam klasifikasi citra hiperspektral [3]. Penelitian oleh [4] menggunakan metode 3D convolutional autoencoder pada tahap ekstraksi dan 3DCNN sebagai pengklasifikasi dengan 5% data latih, menghasilkan akurasi OA 97.12% dan AA 97.06%. Penelitian oleh [5] memanfaatkan dual stream 3DCNN untuk memproses dua fitur dengan skala berbeda dengan 10% data latih menghasilkan akurasi OA 92.43%. Sedangkan penelitian [6] menggabungkan metode morphology yang menyuntikkan fitur spektral spasial morfologi di antara layer 3DCNN dengan 5% data latih berhasil memperoleh akurasi OA 97.81% dan kappa 96.42%.

Meskipun penelitian dengan 5% dan 10% data latih telah memberikan gambaran performa 3DCNN dalam mengatasi dimensi tinggi dan keterbatasan sampel berlabel, eksplorasi dan skenario data latih 2% masih sangat jarang dilakukan. Skenario ini relevan untuk kondisi nyata, terutama pada area yang sulit diakses, objek yang langka, atau kasus di mana biaya pelabelan sangat tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, arsitektur baseline 3DCNN yang dikembangkan oleh [7] digunakan pada penelitian ini karena metode ini terbukti efektif dan banyak digunakan sebagai fondasi dalam penelitian klasifikasi citra hiperspektral tutupan lahan.

Selain itu, untuk mengatasi tantangan dimensionalitas dan data yang terbatas, beberapa teknik pendukung telah banyak diusulkan, seperti PCA [8],[9], oversampling [10], [11], dan augmentasi data [12],[13]. Namun, belum ada studi komparatif menyeluruh yang mengevaluasi efektivitas kombinasi antara arsitektur 3DCNN dengan berbagai kombinasi teknik tersebut dalam menghadapi kondisi sampel latih yang sangat terbatas. Karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan studi komparatif yang membandingkan beberapa konfigurasi antara metode 3DCNN dan teknik pra proses PCA, oversampling, dan augmentasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja metode baseline 3DCNN dengan keterbatasan sampel pelatihan yang ekstrem (2%), dan menganalisis konfigurasi mana yang paling efektif dan robust dalam mengenali jenis lahan dengan sampel data latih yang sangat terbatas tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian mulai dari awal hingga akhir proses secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, tahapan penelitian terdiri atas 4 tahapan yaitu pengumpulan data, praproses data, klasifikasi, peta dan akurasi hasil klasifikasi, analisis hasil, serta tahapan terakhir yaitu kesimpulan. Tahapan-tahapan penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1 Tahapan Penelitian

2.1 Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah dataset tutupan lahan Indian Pines, dipublikasikan oleh pemerintah Amerika dan *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) menggunakan teknologi sensor pesawat *Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer* (AVIRIS). Dataset Indian Pines terdiri dari 16 kelas dilengkapi groundtruth dan telah dinormalisasi dengan menghapus band penyerapan air karena tidak mengandung informasi penting dalam proses klasifikasi. Berikut merupakan spesifikasi citra.

Tabel 1 Spesifikasi Dataset Indian Pines

Dataset	Range	Resolusi Spasial	Jumlah Band	Jumlah Kelas
Indian Pines	0.36-2.45/10	145 x 145	200	16

Citra Indian Pines terdiri dari 16 kelas jenis lahan dengan total data berlabel sejumlah 10249. Berdasarkan tujuan penelitian, akan dilakukan uji coba pada 2% data latih menggunakan metode 3DCNN. Namun terdapat 3 kelas dengan jumlah data yang sangat rendah, yaitu kelas Alfafa dengan 46 data, kelas Grass-pasture-mowed dengan 28 data, dan kelas Oats dengan 20 data. Pada 3 kelas ini, diberikan set minimum data, dimana jika jumlah data kurang dari 50, maka data latih yang tersimpan minimal 1 sampel data latih. Masing-masing distribusi jumlah data per kelas ditunjukkan pada Tabel.

Tabel 2 Distribusi Data Pada Setiap Kelas

No	Nama Kelas	Jumlah Data
1	Alfafa	46
2	Corn-notill	1428
3	Corn-mintill	830
4	Corn	237
5	Grass-pasture	483
6	Grass-trees	730
7	Grass-pasture-mowed	28
8	Hay-windrowed	478
9	Oats	20
10	Soybean-notill	972
11	Soybean-mintill	2455
12	Soybean-clean	593
13	Wheat	205
14	Woods	1265
15	Buildings-Grass-Trees-Drives	386
16	Stone-Steel-Towers	93

Total	10249
-------	-------

Gambar 2 menunjukkan *groundtruth* dari dataset IP yang digunakan sebagai referensi penentuan keberhasilan proses klasifikasi.

Gambar 2 Groundtruth Dataset Indian Pines

2.2 Tahap Pra Proses

1. Principal Component Analysis (PCA)

PCA merupakan salah satu metode reduksi dimensi yang bertujuan untuk mengubah variabel asli menjadi variabel baru berdimensi lebih rendah, namun tetap mempertahankan sebanyak mungkin informasi dan variansi data [14]. Variabel baru yang terbentuk dari proses reduksi dimensi ini disebut sebagai *Principal Component* (PC) yang berurutan berdasarkan varian terbesar [15]. PCA menghitung nilai eigen dan vektor eigen dari matriks kovarians data. Transformasi PCA dapat dituliskan sebagai

$$Z = XW \quad (1)$$

dimana Z merupakan representasi dari data baru yang telah mengalami reduksi dimensi, W adalah matriks vektor eigen yang dipilih berdasarkan nilai eigen terbesar, dan X adalah matriks data asli berukuran $n \times d$, n adalah sampel dan d adalah fitur/band spektral. Pada penelitian ini, penerapan metode PCA menghasilkan dimensi baru pada dataset IP. Penulis menetapkan nilai komponen utama sebesar 100 band spektral.

2. Augmentasi data

Augmentasi merupakan teknik memodifikasi data latih untuk menghasilkan sampel baru, biasanya pada kasus data dengan sedikit sampel dan menggunakan transformasi matematika yang dapat menambah sampel pelatihan [16]. Tujuan augmentasi data diantaranya keragaman data, mencegah overfitting, dan menghasilkan model robust pada permasalahan sampel terbatas yang umum ditemui dalam klasifikasi citra tutupan lahan [17]. Pada penelitian ini tidak ada penambahan sampel data pelatihan secara permanen. Setiap kali proses pelatihan (*training*) berlangsung, patch dari X_{train} diambil dan kemudian di-*augment* (di-flip atau di-rotate) sebelum dikirim ke model. Teknik augmentasi yang digunakan yaitu flipping (vertikal dan horizontal) serta random rotation.

a. Horizontal Flip

Augmentasi *horizontal flip* membalik citra input pada sepanjang sumbu vertikal (kiri ke kanan) secara acak dengan probabilitas tertentu [18]. Rumus horizontal flip ditunjukkan pada persamaan (2) dan persamaan (3).

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ l \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$x' = -x, y' = y \quad (3)$$

b. Vertical Flip

Augmentasi *vertical flip* membalik citra input pada sepanjang sumbu horizontal (atas ke bawah) secara acak dengan probabilitas tertentu [19]. Rumus *vertical flip* diberikan oleh persamaan (4) dan persamaan (5).

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ l \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$x' = x, y' = -y \quad (5)$$

c. Random Rotation

Augmentasi *random rotation* menggunakan teknik rotasi acak searah jarum jam yang dipilih berdasarkan rentang derajat (-derajat, +derajat) [20]. Sudut yang digunakan merupakan bilangan bulat, sedangkan pixel yang berada di luar area yang dirotasi diberikan nilai 0. *Random rotation* dapat dirumuskan sebagai berikut

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ l \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$x' = x * \cos \theta - y * \sin \theta, y' = x * \sin \theta + y * \cos \theta \quad (7)$$

3. Oversampling

Metode *oversampling* adalah salah satu teknik untuk menyeimbangkan data dengan melakukan duplikasi pada kelas dengan data minor. Teknik ini digunakan pada dataset yang memiliki data tidak seimbang, dimana beberapa kelas memiliki sangat sedikit data sedangkan kelas lain memiliki data yang besar sehingga distribusi sampel pada masing-masing kelas tidak merata [21]. Teknik oversampling mengatasi bias klasifikasi, sehingga model mampu mengenali kelas minoritas dan membuat kinerja model lebih stabil [22]. Teknik oversampling pada penelitian ini menggunakan Random Oversampling (ROS), yang bekerja dengan menggandakan sampel minoritas, kemudian mengacak urutan sampel baru yang dihasilkan. Teknik ini hanya menggandakan sampel yang sudah ada.

2. 3 Tahap Klasifikasi

Three Dimensional Convolutional Neural Network (3DCNN) pada awalnya digunakan untuk mengekstraksi fitur spasial-temporal pada pengolahan data video, maupun citra medis (MRI, CT Scan) [23]. 3DCNN merupakan pengembangan metode 2DCNN yang umumnya mengekstraksi fitur berdasarkan informasi spasial dan mengabaikan informasi lainnya. Pada metode 3DCNN digunakan kernel 3 dimensi (3D) untuk melakukan proses konvolusi. Kernel 3DCNN bergerak pada tinggi x lebar x kedalaman. Pada citra hiperspektral, kedalaman merupakan fitur spektral yang membentuk citra menjadi kubus 3 dimensi. Arsitektur 3DCNN yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3 Arsitektur 3DCNN

Notasi dari metode 3DCNN ditunjukkan pada persamaan (8)

$$v_{lij}^{xyz} = f \left(\sum_{h=0}^{H_l-1} \sum_{w=0}^{W_l-1} \sum_{d=0}^{D_l-1} k_{ij}^{hwd} v_{(l-1)i}^{(x+h)(y+w)(z+d)} \right) \quad (8)$$

Pada persamaan (8), v_{lij}^{xyz} merupakan nilai output xyz kubus fitur ke $-i$ yang dihasilkan kernel ke $-j$. Kernel 3D dengan ukuran $H_l - W_l - 1D_l - 1$ digeser ke setiap posisi pada volume input, dan setiap elemennya yang berada pada koordinat h, w, d dikalikan dengan nilai input pada koordinat $x + h, y + w, z + d$. Hasil perkalian seluruh elemen kernel ini kemudian dijumlahkan, dan sebuah nilai bias b_j ditambahkan untuk kernel ke $-j$. Setelah proses penjumlahan dan penambahan bias selesai, nilai tersebut dilewatkan ke fungsi aktivasi non-linear $f(g)$, menggunakan fungsi Rectified Linear Unit (ReLU). Nilai keluaran v_{lij}^{xyz} merupakan respons dari kernel ke $-j$ terhadap patch lokal pada input volume, mencerminkan gabungan informasi spasial dan spektral secara simultan.

2. 3.1 Arsitektur 3DCNN

Penelitian ini menggunakan arsitektur 3DCNN yang dikembangkan oleh (Li et al., 2017) yang terdiri dari 8 layer yaitu input, 2 convolution layer, fully connected layer, dense, dan dropout. Detail arsitektur ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Detail Arsitektur 3DCNN

Layer	Layer Type	Filter/Neuron	Kernel	Aktivasi
1	Input			
2	Convolution Layer	2	3, 3, 7	Relu
3	Convolution Layer	4	3, 3, 5	Relu
4	Fully Connected Layer			
5	Dense	128		Relu
6	Dropout	128		
7	Dense	64		Relu
8	Dropout	64		
9	Dense	16		Softmax

2. 4 Proses Klasifikasi Citra Hiperspektral

Pada Gambar, menunjukkan citra hiperspektral berdimensi tinggi yang direduksi menggunakan metode PCA untuk mengurangi redundansi dan beban komputasi. Karena penggunaan sampel data latih yang sangat terbatas sehingga mempengaruhi keseimbangan data, diimplementasikan metode oversampling untuk mengatasi kondisi tersebut. Data ini kemudian diekstraksi menjadi patch 3d berukuran 15×15 . Untuk menambah variasi sampel data latih, dilakukan augmentasi data dengan beberapa teknik seperti rotasi dan flipping. Selanjutnya patch 3d hasil preprocessing diinput ke dalam layer konvolusi 3DCNN untuk mengekstraksi fitur gabungan sepkrtral-spasial, kemudian diikuti lapisan fully connected untuk melakukan pemetaan kelas sehingga menghasilkan peta klasifikasi.

Gambar 4 Alur Proses Klasifikasi Citra Hiperspektral

2. 5 Metode Evaluasi

Metode evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Overall Accuracy
Overall Accuracy mengukur proporsi total piksel yang diklasifikasikan dengan benar terhadap seluruh piksel uji.
2. Average Accuracy
Average Accuracy (AA) merupakan nilai rata-rata dari setiap akurasi per kelas yang diprediksi secara benar dibagi jumlah total kelas yang ada.
3. Kappa Coefficient
Kappa coefficient merupakan pengukuran akurasi yang melibatkan semua aspek, termasuk producer accuracy dan user accuracy. Kappa digunakan untuk mengukur keterkaitan antara 2 variabel dari baris dan kolom tabel kontingensi, dan bernilai antara 0-1.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dilakukan serangkaian eksperimen pengujian untuk mengevaluasi kinerja metode 3D-CNN dalam mengklasifikasi citra hiperspektral dengan data latih yang sangat terbatas. Pengujian dilakukan menggunakan 98% data uji dan 2% sisanya digunakan sebagai data latih. Teknik PCA, augmentasi, dan oversampling dikombinasikan dengan metode 3DCNN sehingga menghasilkan 8 skenario uji coba. 8 skenario tersebut diuji pada 2 hyperparameter 3DCNN yang berbeda yaitu 50 dan 100 epoch. Masing-masing skenario dilakukan untuk menganalisis pengaruh teknik praproses dan jumlah epoch terhadap metode 3DCNN. Detail skenario pengujian ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6 Skenario Pengujian Model

No	Model	Kombinasi Metode/Teknik
1	Model 1	3DCNN
2	Model 2	3DCNN (PCA)
3	Model 3	3DCNN (Oversampling)
4	Model 4	3DCNN (Augmentasi)
5	Model 5	3DCNN (PCA-Augmentasi)
6	Model 6	3DCNN (PCA-Oversampling)
7	Model 7	3DCNN (Augmentasi-Oversampling)

8	Model 8	3DCNN (PCA-Oversampling-Augmentasi)
---	---------	-------------------------------------

3.1 Skenario Pengujian Dengan 50 Epoch

Hasil pengujian pada 50 epoch menunjukkan bahwa seberapa besar model sangat terpengaruh oleh keterbatasan data pelatihan. Model 1 yang merupakan baseline 3DCNN hanya mampu menghasilkan akurasi OA 31.71%, kappa 12.10%, dan AA 11.22%. Ekstraksi fitur spektral-spasial tanpa praprosesing dengan keterbatasan data latih menghambat proses generalisasi jaringan. Meskipun demikian, penerapan metode PCA baik pada model 1 maupun kombinasi 3DCNN-oversampling dan 3DCNN-augmentasi mampu menghasilkan akurasi yang cukup tinggi dibandingkan model tanpa reduksi dimensi.

Tabel 7 Pengujian Data Dengan 50 Epoch

Model	Overall Accuracy (%)	Kappa Coefficient (%)	Average Accuracy (%)
1	31.71	12.10	11.22
2	72.30	68.00	50.53
3	5.6	0.89	7.7
4	11.01	1.4	7.04
5	65.16	59.93	41.53
6	74.18	69.66	60.20
7	7.01	1.99	4.81
8	77.43	73.81	63.06

Sebaliknya, model 3, model 4 dan model 7 menghasilkan akurasi yang sangat rendah. Model 3 menghasilkan akurasi OA 5.6%, kappa 0.89%, dan AA 7.7%, model 4 menghasilkan akurasi OA 11.01%, kappa 1.4%, dan AA 7.04%, dan model 7 menghasilkan akurasi OA 7.01%, kappa 1.99%, dan AA 4.81%. Kinerja ketiga model tanpa reduksi dimensi menunjukkan penerapan teknik oversampling dan augmentasi secara langsung pada citra hiperspektral berdimensi tinggi dengan data latih yang sangat terbatas tidak efektif.

Duplikasi sampel pelatihan kelas minoritas dengan teknik oversampling tanpa memperhatikan dimensi data menyebabkan overfitting. Sementara peningkatan variasi citra latih memperbesar kompleksitas fitur yang harus dipelajari oleh model. Tanpa reduksi dimensi dan keterbatasan epoch menyebabkan model tidak memiliki cukup iterasi untuk mengenali pola hasil augmentasi secara optimal. Perbandingan hasil akurasi pada masing-masing model yang diuji dengan 50 epoch ditunjukkan pada Tabel 7.

Meskipun model 3 memperoleh akurasi yang sangat rendah, penerapan metode PCA pada model ini berhasil meningkatkan akurasi sehingga model memiliki kinerja terbaik setelah model 8 yang mengkombinasikan 3DCNN-PCA-oversampling-augmentasi. Teknik oversampling dapat bekerja lebih optimal ketika dikombinasikan dengan PCA. Akurasi tertinggi model 8 dimana diperoleh akurasi OA 77.43%, kappa 73.81%, dan AA 63.05%.

Teknik praproses oversampling-augmentasi yang dikombinasikan dengan PCA cukup mampu mengatasi dimensi tinggi, ketidakseimbangan kelas, dan keterbatasan data latih. Dalam hal ini PCA berperan mengeliminasi band yang mengandung noise berlebih dan tidak berisi informasi penting sehingga menghasilkan representasi spektral yang lebih ringkas dan relevan. PCA membantu teknik oversampling menyeimbangkan distribusi kelas tanpa memicu overfitting, sekaligus mengoptimalkan augmentasi memperkaya variasi spasial untuk meningkatkan generalisasi.

3.2 Skenario Pengujian Dengan 100 Epoch

Pengujian pada 100 epoch memperlihatkan terjadi peningkatan akurasi di semua model terutama model yang tidak menggunakan metode PCA. Jumlah epoch mempengaruhi kemampuan model dalam mengenali pola, memberikan kesempatan pada model untuk mempelajari fitur secara lebih mendalam. Tiga model dengan peningkatan akurasi tertinggi

adalah model 4 sebesar 21.38 poin, model 5 sebesar 9.10 poin, dan model 1 sebesar 6.97 poin. Peningkatan akurasi pada model yang dikombinasikan dengan PCA tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan model baseline maupun model 4. Meskipun demikian, kinerja model berbasis PCA tetap menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibanding model non PCA.

Dari Tabel 8, dapat dilihat akurasi tertinggi masih diperoleh model 8 dengan OA 79.39%, kappa 76.12%, dan AA 65.54%. Penerapan PCA dan teknik praproses lainnya membantu metode 3DCNN mengoptimalkan kinerja model yang menggabungkan dan memanfaatkan informasi spectral-spasial secara bersamaan. Kombinasi model PCA lainnya menunjukkan performa konsisten dengan rata-rata akurasi OA di atas 70%. Kemampuan model dalam mempertahankan akurasi terbaik membuktikan bahwa kinerja model berbasis PCA lebih stabil.

Tabel 8 Pengujian Data Dengan 100 Epoch

Model	Overall Accuracy	Kappa Coefficient	Average Accuracy
1	38.68	26.46	17.80
2	76.01	72.20	53.11
3	8.2	0.53	7.5
4	32.39	13.31	10.77
5	74.26	69.91	50.97
6	76.42	73.30	64.31
7	9.741	4.00	6.89
8	79.39	76.12	65.54

3.2 Hasil Klafifikasi Per Kelas

Detail hasil klasifikasi per kelas (average accuracy) berdasarkan akurasi tertinggi yang diperoleh model 8 pada masing-masing pengujian 50 epoch dan 100 epoch ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9 Akurasi AA Pada 50 dan 100 Epoch

No	Nama Kelas	Akurasi	
		50 Epoch	100 Epoch
1	Alfafa	26.66	22.22
2	Corn-notill	84.14	92.50
3	Corn-mintill	76.28	66.46
4	Corn	21.88	46.35
5	Grass-pasture	79.95	79.74
6	Grass-trees	98.88	96.64
7	Grass-pasture-mowed	62.96	44.44
8	Hay-windrowed	86.99	100
9	Oats	42.10	73.68
10	Soybean-notill	58.86	56.13
11	Soybean-mintill	87.24	88.57
12	Soybean-clean	41.92	52.74
13	Wheat	93.03	96.51
14	Woods	90.08	93.22
15	Buildings-Grass-Trees-Drives	48.28	35.09
16	Stone-Steel-Towers	9.78	4.347
Total		63.06	65.54

Berdasarkan akurasi masing-masing kelas yang ditunjukkan pada Tabel, 9 kelas baik pada 50 epoch maupun 100 epoch memperoleh akurasi di atas 60%. Kelas wheat memperoleh akurasi

tertinggi sebesar 96.51%. Sementara itu, terdapat 7 kelas yang memperoleh akurasi AA di bawah 50%. Kelas *building-grass-trees-drives* dan *stone-steel-towers* masing-masing memperoleh akurasi 48.28% dan 9.78% pada 50 epoch, dan menurun pada 100 epoch. Kelas ini terdiri dari beberapa objek yang berbeda secara karakteristik, sehingga pola spektral menjadi tidak konsisten dan mempengaruhi kemampuan model dalam mengenali setiap objek.

Selain itu, jumlah data latih pada *stone-steel-towers* yang hanya terdiri dari 1 sampel turut mempengaruhi perolehan akurasi. Sementara pada kelas *grass-pasture-mowed* dengan jumlah data latih yang sama menghasilkan akurasi yang lebih baik yaitu 62.96% dikarenakan kelas ini memiliki fitur spektral-spasial yang cenderung homogen. Meskipun terjadi penurunan akurasi pada beberapa kelas, secara keseluruhan performa model 3DCNN-PCA-oversampling-augmentasi menunjukkan kemampuan model dalam mengekstraksi fitur spektral-spasial secara efektif pada kelas dengan spektrum yang jelas, meskipun terbatas pada jumlah data latih yang sangat kecil.

Gambar 6 menunjukkan perbandingan antara *groundtruth* dan peta hasil klasifikasi. Dapat dilihat terdapat perbedaan komposisi warna yang cukup signifikan pada masing-masing lahan dari peta hasil klasifikasi. Semakin rendah akurasi yang dihasilkan model, maka komposisi warna akan semakin berbeda dengan referensi *groundtruth*.

Gambar 6 Perbandingan Groundtruth dan Maps Hasil Klasifikasi

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi kinerja metode 3DCNN pada dataset tutupan lahan Indian Pines dengan data latih yang sangat terbatas (2%). 8 skenario dari kombinasi 3DCNN, PCA, oversampling, dan augmentasi diuji coba pada 50 epoch dan 100 epoch. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode reduksi dimensi PCA memiliki peran krusial dalam meningkatkan performa metode pada klasifikasi citra hiperspektral. Kombinasi metode dengan PCA secara konsisten menghasilkan kinerja lebih baik dibandingkan model non PCA, baik pada hasil akurasi maupun stabilitas performa model.
2. Model terbaik diperoleh skenario 8 yang merupakan kombinasi 3DCNN-PCA-oversampling-augmentasi dengan akurasi OA 79.39%, kappa 76.12%, dan AA 65.54%. Meskipun model 8 telah menghasilkan akurasi yang cukup tinggi pada klasifikasi citra hiperspektral tutupan lahan dengan data latih yang sangat kecil, model masih menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi kemiripan spektrum yang tinggi serta variasi intra kelas yang kompleks.
3. Secara keseluruhan, pengujian yang dilakukan menunjukkan integrasi PCA, oversampling, dan augmentasi data merupakan strategi paling efektif untuk meningkatkan kemampuan metode 3DCNN. Namun, masih diperlukan pendekatan tambahan untuk meningkatkan separabilitas kelas dan mengatasi variasi objek pada citra

5. SARAN

Berdasarkan akurasi yang diperoleh dari kombinasi metode 3DCNN dan beberapa teknik pra-proses dalam mengklasifikasikan citra hiperspektral dengan data latih yang sangat terbatas, masih diperlukan peningkatan lebih lanjut. Akurasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan kombinasi oversampling dan teknik augmentasi modern yang lebih canggih, serta dengan menggabungkan arsitektur berbasis atensi atau transformator untuk memperkuat representasi fitur spektral-spasial. Selain itu, metode pembelajaran semi-supervised atau self-supervised dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada data berlabel.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Imani, M., & Cerra, D. (2025). Triple Graph Convolutional Network for Hyperspectral Image Feature Fusion and Classification. *Remote Sensing*, 17(9). <https://doi.org/10.3390/rs17091623>
- [2] Datta, D., Mallick, P. K., Shafi, J., Choi, J., & Ijaz, M. F. (2022). Computational Intelligence for Observation and Monitoring: A Case Study of Imbalanced Hyperspectral Image Data Classification. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/8735201>
- [3] Kumar, V., Singh, R. S., Rambabu, M., & Dua, Y. (2024). Deep learning for hyperspectral image classification: A survey. *Computer Science Review*, 53(May), 100658. <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2024.100658>
- [4] Abidi, S., & Sellami, A. (2024). Attention-driven multi-feature fusion for hyperspectral image classification via multi-criteria optimization and multi-view convolutional neural networks. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 138(PB), 109434. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.109434>
- [5] Atik, S. O. (2024). Dual-stream spectral-spatial convolutional neural network for hyperspectral image classification and optimal band selection. *Advances in Space Research*, 74(5), 2025–2041. <https://doi.org/10.1016/j.asr.2024.05.064>
- [6] Esmaili, M., Abbasi-Moghadam, D., Sharifi, A., Tariq, A., & Li, Q. (2024). ResMorCNN Model: Hyperspectral Images Classification Using Residual-Injection Morphological Features and 3DCNN Layers. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 17, 219–243. <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2023.3328389>
- [7] Li, Y., Zhang, H., & Shen, Q. (2017a). Spectral-spatial classification of hyperspectral imagery with 3D convolutional neural network. *Remote Sensing*, 9(1). <https://doi.org/10.3390/rs9010067>
- [8] Ali, I., Mushtaq, Z., Arif, S., Algarni, A. D., Soliman, N. F., & El-Shafai, W. (2023). Hyperspectral Images-Based Crop Classification Scheme for Agricultural Remote Sensing. *Computer Systems Science and Engineering*, 46(1), 303–319. <https://doi.org/10.32604/csse.2023.034374>
- [9] Datta, D., Mallick, P. K., Reddy, A. V. N., Mohammed, M. A., Jaber, M. M., Alghawli, A. S., & Al-qaness, M. A. A. (2022). A Hybrid Classification of Imbalanced Hyperspectral Images Using ADASYN and Enhanced Deep Subsampled Multi-Grained Cascaded Forest. *Remote Sensing*, 14(19). <https://doi.org/10.3390/rs14194853>
- [10] Chang, Y. L., Tan, T. H., Lee, W. H., Chang, L., Chen, Y. N., Fan, K. C., & Alkhaleefah, M. (2022). Consolidated Convolutional Neural Network for Hyperspectral Image Classification. *Remote Sensing*, 14(7), 1–16. <https://doi.org/10.3390/rs14071571>
- [11] Lv, Q., Feng, W., Quan, Y., Dauphin, G., Gao, L., & Xing, M. (2021). Enhanced-Random-Feature-Subspace-Based Ensemble CNN for the Imbalanced Hyperspectral Image Classification. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote*

- Sensing*, 14, 3988–3999. <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2021.3069013>
- [12] Braham, N. A. A., Mou, L., Chanussot, J., Mairal, J., & Zhu, X. X. (2022). Self Supervised Learning for Few Shot Hyperspectral Image Classification. *International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)*, 2022-July, 267–270. <https://doi.org/10.1109/IGARSS46834.2022.9884494>
- [13] Qin, Y., Ye, Y., Zhao, Y., Wu, J., Zhang, H., Cheng, K., & Li, K. (2023). Nearest Neighboring Self-Supervised Learning for Hyperspectral Image Classification. *Remote Sensing*, 15(6), 1–27. <https://doi.org/10.3390/rs15061713>
- [14] Liu, H., Bi, W., & Mughees, N. (2025). Enhanced Hyperspectral Image Classification Technique Using PCA-2D-CNN Algorithm and Null Spectrum Hyperpixel Features. *Sensors*, 25(18), 1–24. <https://doi.org/10.3390/s25185790>
- [15] Uddin, M. P., Mamun, M. Al, & Hossain, M. A. (2021). PCA-based Feature Reduction for Hyperspectral Remote Sensing Image Classification. *IETE Technical Review (Institution of Electronics and Telecommunication Engineers, India)*, 38(4), 377–396. <https://doi.org/10.1080/02564602.2020.1740615>
- [16] Wang, Z., Wang, P., Liu, K., Wang, P., Fu, Y., Lu, C.-T., Aggarwal, C. C., Pei, J., & Zhou, Y. (2025). *A Comprehensive Survey on Data Augmentation*. 14(8), 1–20. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2025.3622600>
- [17] Li, Y., Zhang, L., Chen, L., & Ma, Y. (2025). Superpixel guided spectral-spatial feature extraction and weighted feature fusion for hyperspectral image classification with limited training samples. *Scientific Reports*, 15(1), 1–21. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-87030-7>
- [18] Zhou, G., Chen, Y., & Chien, C. (2022). On the analysis of data augmentation methods for spectral imaged based heart sound classification using convolutional neural networks. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 22(1), 226. <https://doi.org/10.1186/s12911-022-01942-2>
- [19] Khalifa, N. E., Loey, M., & Mirjalili, S. (2022). A comprehensive survey of recent trends in deep learning for digital images augmentation. *Artificial Intelligence Review*, 55(3), 2351–2377. <https://doi.org/10.1007/s10462-021-10066-4>
- [20] Oza, P., Sharma, P., Patel, S., Adedoyin, F., & Bruno, A. (2022). Image Augmentation Techniques for Mammogram Analysis. *Journal of Imaging*, 8(5), 1–22. <https://doi.org/10.3390/jimaging8050141>
- [21] Quan, D., Feng, W., Dauphin, G., Wang, X., Huang, W., & Xing, M. (2022). A Novel Double Ensemble Algorithm for the Classification of Multi-Class Imbalanced Hyperspectral Data. *Remote Sensing*, 14(15), 1–20. <https://doi.org/10.3390/rs14153765>
- [22] Paoletti, M. E., Mogollon-Gutierrez, O., Moreno-Alvarez, S., Sancho, J. C., & Haut, J. M. (2023). A Comprehensive Survey of Imbalance Correction Techniques for Hyperspectral Data Classification. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 16(MI), 5297–5314. <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2023.3279506>
- [23] Vrskova, R., Hudec, R., Kamencay, P., & Sykora, P. (2022). Human Activity Classification Using the 3DCNN Architecture. *Applied Sciences (Switzerland)*, 12(2), 1–17. <https://doi.org/10.3390/app12020931>